

O IMPACTO DA TECNOLOGIA NAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS: SINDICATOS FRENTE AO TRABALHO EM PLATAFORMAS DIGITAIS

THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON COLLECTIVE BARGAINING: UNIONS FACING WORK ON DIGITAL PLATFORMS

Neiton Jose Dudziak¹

Resumo

O presente artigo examina os efeitos das transformações tecnológicas sobre as negociações coletivas de trabalho, com ênfase na atuação dos sindicatos frente à expansão do trabalho em plataformas digitais. O objetivo consiste em analisar de que modo a chamada “uberização” e a mediação algorítmica das atividades laborais desafiam a estrutura sindical tradicional, impondo novos dilemas para a regulação coletiva. A pesquisa adota abordagem qualitativa, com base em revisão bibliográfica e documental, considerando contribuições de autores que discutem a precarização do trabalho, a regulação sindical e os impactos jurídicos do uso intensivo da tecnologia. Os resultados indicam que o modelo de trabalho mediado por plataformas fragiliza a negociação coletiva ao fragmentar a categoria profissional, reduzir vínculos formais e limitar a representatividade sindical, ao mesmo tempo em que cria novas frentes de disputa relacionadas à proteção de dados, à regulação internacional e ao fortalecimento da resistência coletiva. Conclui-se que a adaptação das práticas sindicais e a formulação de marcos regulatórios inovadores são condições indispensáveis para assegurar a efetividade dos direitos coletivos na era digital.

Palavras-chave: Negociação coletiva; Sindicatos; Plataformas digitais; Uberização; Trabalho digital.

Abstract

This article examines the effects of technological transformations on collective bargaining, with particular emphasis on the role of trade unions in the context of the expansion of platform-based work. The objective is to analyze how “uberization” and

¹ Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Pós Graduado em Direito do Trabalho pela Escola de Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho 9^a Região. Pós Graduado em Direito Previdenciário pela Escola de Magistratura do Tribunal Regional do Trabalho 9^a Região.

the algorithmic management of labor activities challenge the traditional union structure, creating new dilemmas for collective regulation. The research adopts a qualitative approach, based on bibliographic and documentary review, drawing on contributions from authors who discuss labor precarization, union regulation, and the legal impacts of intensive technology use. The findings indicate that the platform-mediated work model weakens collective bargaining by fragmenting the professional category, reducing formal ties, and limiting union representativeness, while simultaneously generating new areas of dispute related to data protection, international regulation, and the strengthening of collective resistance. It is concluded that the adaptation of union practices and the formulation of innovative regulatory frameworks are indispensable conditions to ensure the effectiveness of collective rights in the digital era.

Keywords: Collective bargaining; Trade unions; Digital platforms; Uberization; Digital labor.

1. INTRODUÇÃO

O advento das plataformas digitais de trabalho consolidou um novo paradigma nas relações laborais, marcado pela intermediação algorítmica e pela fragmentação das categorias profissionais. Fenômeno frequentemente descrito como “uberização”, a dinâmica da gig economy reposiciona a forma de organização do trabalho e desafia a estrutura clássica de proteção coletiva consolidada pelo direito laboral no século XX (Antunes, 2020; Romão, 2025). Essa reorganização produtiva, baseada na conexão entre trabalhadores e consumidores por meio de aplicativos, cria arranjos contratuais atípicos, marcados pela ausência de vínculos formais e pela precarização da negociação coletiva.

A relevância dessa discussão para o direito do trabalho reside na tensão entre a flexibilidade promovida pelas plataformas digitais e a fragilização das garantias coletivas, particularmente no que se refere à representação sindical. Estudos recentes indicam que a arquitetura tecnológica e o modelo de negócios das plataformas reduzem a eficácia dos sindicatos, ao promoverem o isolamento dos trabalhadores e a individualização da relação contratual (Biasoto Junior; Pereira, 2021; Krein; Gimenez, 2019). Nesse cenário, a negociação coletiva tradicional encontra obstáculos para exercer sua função de equilíbrio das forças entre capital e trabalho.

A questão adquire especial importância diante da constatação de que os sindicatos, historicamente, desempenham papel central na construção de direitos sociais e na regulação das condições de trabalho. A reconfiguração das relações mediadas por plataformas desafia esse protagonismo, exigindo novas estratégias de resistência e de adaptação institucional (Pallazzi, 2021; Oliveira; Gonçalves, 2020). Além disso, as experiências internacionais analisadas pela Organização Internacional do Trabalho evidenciam que a proteção coletiva, mesmo no ambiente digital, depende da criação de arranjos inovadores de representação (ILO, 2021).

Diante desse contexto, a pesquisa se delimita à análise do impacto da tecnologia sobre as negociações coletivas, com foco na atuação sindical no setor de plataformas digitais. Busca-se compreender de que maneira as transformações tecnológicas fragilizam os instrumentos clássicos de representação coletiva e quais caminhos emergem para sua reconstrução. A delimitação teórica e empírica restringe-se ao estudo da literatura acadêmica, da legislação e das experiências sindicais relacionadas ao trabalho em aplicativos de transporte e entrega.

A problemática central situa-se na dificuldade de compatibilizar a lógica individualizante das plataformas digitais com a natureza coletiva da representação sindical. A ausência de reconhecimento formal da relação de emprego, a dispersão territorial dos trabalhadores e o controle exercido por algoritmos constituem barreiras adicionais à negociação coletiva. Nesse cenário, coloca-se a seguinte questão: de que forma os sindicatos podem reinventar sua atuação diante da expansão do trabalho em plataformas digitais, assegurando a efetividade da negociação coletiva?

A justificativa do estudo decorre da necessidade de oferecer subsídios teóricos e práticos para repensar a regulação coletiva em um contexto de crescente digitalização do trabalho. Ao problematizar os efeitos da tecnologia sobre a ação sindical, a pesquisa contribui para o debate sobre a proteção social em novas formas de trabalho, oferecendo elementos para a formulação de políticas públicas e estratégias institucionais. Além disso, a análise favorece a compreensão do impacto da digitalização sobre a estrutura sindical e sobre a própria concepção de cidadania laboral (Freitas, 2024; Santos, 2022).

A relevância social da investigação repousa no fato de que milhões de trabalhadores encontram-se inseridos em atividades mediadas por plataformas, em condições de vulnerabilidade e sem cobertura efetiva de negociação coletiva. A ausência de instrumentos regulatórios específicos aumenta o risco de precarização e

limita o acesso a direitos fundamentais. Ao examinar as respostas sindicais e os caminhos possíveis para a regulação coletiva, o estudo procura contribuir para a construção de alternativas que restituam equilíbrio às relações laborais (Cardoso, 2021; Filgueiras; Antunes, 2021).

Do ponto de vista acadêmico, a pesquisa também se justifica pelo caráter inovador da temática, ao articular tecnologia, negociação coletiva e ação sindical. Trata-se de campo em constante mutação, em que as categorias clássicas do direito do trabalho são tensionadas pela dinâmica digital, exigindo novas interpretações e categorias analíticas (Machado et al., 2022; Gularte, 2021). O exame crítico dessas transformações é indispensável para a atualização da dogmática trabalhista e para a efetividade das práticas jurídicas.

O objetivo geral do estudo consiste em analisar o impacto das plataformas digitais sobre a negociação coletiva e a atuação sindical, identificando os desafios e possibilidades de adaptação institucional. Como objetivos específicos, busca-se investigar os mecanismos de controle algorítmico que dificultam a organização coletiva, examinar estratégias sindicais emergentes frente à uberização e avaliar as propostas de regulação nacional e internacional voltadas à proteção dos trabalhadores digitais.

A metodologia adotada é de natureza qualitativa, com base em revisão bibliográfica e documental. Foram consultadas obras doutrinárias recentes sobre trabalho em plataformas, sindicatos e negociação coletiva, bem como relatórios institucionais da Organização Internacional do Trabalho. O enfoque analítico orienta-se pela abordagem crítico-dialética, privilegiando a compreensão dos impactos estruturais da tecnologia sobre as formas de regulação coletiva.

Complementarmente, são analisadas experiências práticas de organização sindical envolvendo trabalhadores de aplicativos, identificadas na literatura acadêmica e em estudos institucionais. A escolha desse recorte metodológico se justifica pela ausência de legislação específica para o setor e pela centralidade das experiências empíricas na construção de novas formas de resistência coletiva.

Por fim, a pesquisa propõe articular os referenciais doutrinários e os dados empíricos com os princípios do direito do trabalho, a fim de oferecer uma interpretação consistente sobre a negociação coletiva em ambientes digitais. Essa abordagem permite compreender tanto as fragilidades do modelo sindical diante da tecnologia quanto os caminhos possíveis para sua reinvenção.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. A negociação coletiva no direito do trabalho

A negociação coletiva tem atuado a fundo na construção e na efetivação dos direitos trabalhistas, sendo definida como o processo pelo qual trabalhadores e empregadores, por meio de suas entidades representativas, buscam regular condições de trabalho e resolver conflitos coletivos. Essa dinâmica, segundo Oliveira e Gonçalves (2020), materializa a função social do direito do trabalho ao conferir protagonismo às partes na fixação de regras que complementam a legislação estatal, ajustando-as às peculiaridades setoriais.

Do ponto de vista funcional, a negociação coletiva atua como mecanismo de equilíbrio nas relações laborais, marcado por assimetrias estruturais entre capital e trabalho. Antunes (2020) observa que o instituto cumpre a tarefa de compensar desigualdades, fornecendo instrumentos de resistência coletiva e instituindo direitos que muitas vezes superam os padrões mínimos previstos em lei. Essa função protetiva é elemento característico do modelo trabalhista moderno.

Os princípios que norteiam a negociação coletiva reforçam sua legitimidade no campo jurídico. Entre eles, destacam-se a autonomia coletiva da vontade, a prevalência do diálogo social e a busca pelo consenso, princípios que orientam as partes no exercício de sua liberdade organizativa. Pallazzi (2021) afirma que a negociação coletiva, ao privilegiar o diálogo entre sujeitos coletivos, expressa a essência democrática das relações laborais.

A evolução histórica da negociação coletiva revela sua vinculação ao desenvolvimento do sindicalismo e à consolidação dos direitos sociais. Standing (2017) demonstra que, desde o início do século XX, as lutas coletivas por melhores condições de trabalho encontraram na negociação uma via institucionalizada de resolução de conflitos. Esse processo foi marcado pela passagem de práticas de confronto direto para mecanismos normativos reconhecidos pelo Estado.

No Brasil, a institucionalização da negociação coletiva foi fortemente influenciada pelo modelo corporativo implantado durante o período do Estado Novo. Cardoso (2021) explica que, embora essa configuração tenha limitado a autonomia sindical, estabeleceu as bases para a formalização de convenções e acordos coletivos, que passaram a integrar o ordenamento jurídico trabalhista como instrumentos reconhecidos de regulação.

A Constituição da República de 1988 promoveu uma revalorização da negociação coletiva, ao consagrar a liberdade sindical e ao conferir eficácia normativa às convenções e acordos. Krein e Gimenez (2019) destacam que o texto constitucional fortaleceu a autonomia coletiva ao reduzir a intervenção estatal e ampliar a capacidade de os sindicatos regularem matérias específicas da relação de trabalho, consolidando a negociação como fonte de direito.

Contudo, a trajetória da negociação coletiva no Brasil não ocorreu sem tensões. Freitas (2024) argumenta que a rigidez da estrutura sindical e as restrições à pluralidade representativa limitaram, por longo período, a amplitude dos acordos coletivos. Essa característica gerou debates sobre a necessidade de modernização do sistema de representação, especialmente diante das transformações do mercado de trabalho.

O processo de globalização e as mudanças tecnológicas intensificaram a relevância da negociação coletiva. Biasoto Junior e Pereira (2021) observam que a reestruturação produtiva, associada à flexibilização das relações de trabalho, deslocou para os instrumentos coletivos a tarefa de ajustar normas a realidades específicas. Esse movimento reforçou a percepção de que a negociação coletiva é indispensável para a adaptação contínua do direito laboral.

Romão (2025) analisa que a expansão do trabalho mediado por plataformas digitais introduz novos desafios para a negociação coletiva, pois fragmenta a categoria profissional e dificulta a construção de identidade coletiva. Esse fenômeno coloca em perspectiva a necessidade de redefinir conceitos e práticas, ampliando o alcance da negociação para além dos modelos tradicionais de categoria.

Machado et al. (2022) acrescentam que a negociação coletiva desempenha ainda função pedagógica, ao estimular a participação dos trabalhadores na formulação de regras que incidem diretamente sobre suas condições de vida e trabalho. Esse aspecto democrático fortalece o vínculo entre representação sindical e cidadania laboral, consolidando a negociação como exercício de democracia no ambiente produtivo.

Santos (2022) ressalta que a negociação coletiva, além de instrumento jurídico, constitui arena de disputa política, em que se confrontam interesses antagônicos. O autor afirma que esse caráter político não diminui a legitimidade do instituto, mas reforça sua importância enquanto espaço de mediação entre capital e trabalho, evidenciando seu papel estruturante na organização das relações laborais.

A negociação coletiva, ao longo do tempo, consolidou-se como forma de materializar o princípio da adequação setorial negociada, no qual trabalhadores e empregadores, por meio de seus representantes, adaptam normas às peculiaridades de cada setor econômico. Filgueiras e Antunes (2021) apontam que esse princípio confere flexibilidade ao sistema jurídico, sem abrir mão da proteção mínima garantida pela legislação.

Gularte (2021) observa que, no contexto atual, a negociação coletiva também deve incorporar questões emergentes, como a proteção de dados pessoais e o compliance digital, ampliando o alcance do instituto para além das pautas trabalhistas clássicas. Essa evolução temática demonstra a capacidade da negociação de absorver novas demandas sociais e de atualizar a proteção coletiva às mudanças tecnológicas e econômicas.

A evolução histórica e conceitual da negociação coletiva mostra que se trata de instrumento dinâmico, cuja relevância transcende a regulação das condições imediatas de trabalho. Ao reunir princípios de autonomia, diálogo e justiça social, o instituto se apresenta como mecanismo estruturante do direito do trabalho, constantemente desafiado pelas transformações do capitalismo contemporâneo.

2.2. Transformações tecnológicas e trabalho em plataformas digitais

O trabalho em plataformas digitais representa uma das expressões mais evidentes das transformações tecnológicas nas relações laborais. Caracterizado pela intermediação algorítmica, esse modelo organiza a prestação de serviços por meio de aplicativos que conectam trabalhadores e consumidores, redefinindo o espaço e o tempo da atividade laboral. Antunes (2020) analisa esse fenômeno sob a perspectiva da “uberização”, apontando a fragmentação do coletivo de trabalhadores e a substituição do controle hierárquico tradicional por mecanismos tecnológicos invisíveis, como métricas de desempenho e sistemas de avaliação.

A caracterização do trabalho mediado por aplicativos envolve a ruptura com o vínculo clássico de subordinação jurídica. Romão (2025) observa que a ausência de contratos formais e o enquadramento dos prestadores como autônomos têm produzido um cenário de indefinição normativa, no qual as plataformas exercem controle efetivo, mas evitam o reconhecimento da relação de emprego. Essa ambiguidade normativa compromete a eficácia da proteção coletiva.

Machado et al. (2022) destacam que as plataformas digitais controlam não apenas a prestação do serviço, mas também o acesso às oportunidades de trabalho, mediante algoritmos que distribuem tarefas e determinam remunerações. Essa dimensão tecnológica de gestão cria formas de subordinação diferenciadas, descritas como subordinação algorítmica, em que o trabalhador é monitorado continuamente, sem a figura direta de um empregador.

As mudanças introduzidas pelas plataformas impactam profundamente as relações laborais. Santos (2022) explica que o modelo baseado em aplicativos intensifica a precarização, uma vez que transfere os riscos da atividade econômica para o trabalhador, ao mesmo tempo em que restringe os instrumentos clássicos de negociação coletiva. A fragmentação da força de trabalho, dispersa territorialmente e conectada apenas por meio digital, dificulta a organização sindical.

Biasoto Junior e Pereira (2021) analisam que a lógica de flexibilidade das plataformas se traduz em jornadas irregulares, remuneração variável e ausência de garantias sociais. Embora esse modelo seja apresentado como oportunidade de autonomia, na prática gera instabilidade econômica e insegurança jurídica para os trabalhadores, comprometendo a efetividade de direitos sociais básicos.

O impacto da tecnologia nas relações de trabalho não se limita à precarização das condições materiais. Freitas (2024) enfatiza que o uso intensivo de aplicativos transforma também a dinâmica da ação coletiva, na medida em que dificulta a construção de identidades profissionais comuns. Essa fragmentação repercute diretamente nas negociações coletivas, uma vez que enfraquece a capacidade de mobilização sindical.

Cardoso (2021) observa que o trabalho em plataformas digitais impõe desafios à regulação trabalhista tradicional, construída em torno da figura do emprego formal e da categoria profissional definida. A multiplicidade de formas contratuais e a ausência de vínculo empregatício dificultam a aplicação das normas existentes, exigindo novas interpretações e, possivelmente, inovações legislativas para assegurar a proteção coletiva.

Filgueiras e Antunes (2021) ressaltam que o regime de plataformas inaugura um novo modelo de controle sobre a força de trabalho, em que a tecnologia exerce papel central na organização produtiva. Esse modelo difere das formas clássicas de exploração laboral por não se apresentar como relação de emprego direta, mas sim

como prestação de serviços mediada, cujo controle é exercido por algoritmos e pela arquitetura digital.

A Organização Internacional do Trabalho (ILO, 2021) tem registrado que as plataformas digitais alteram a geografia do trabalho, permitindo a conexão entre prestadores e tomadores em escala global. Essa internacionalização aumenta a competição entre trabalhadores, reduzindo seu poder de barganha e colocando em evidência a necessidade de marcos regulatórios transnacionais que assegurem condições mínimas de proteção.

Oliveira e Gonçalves (2020) acrescentam que o trabalho em plataformas digitais impacta diretamente a negociação coletiva, ao reduzir a capacidade dos sindicatos de identificar e representar os trabalhadores dispersos em múltiplos contextos. A ausência de reconhecimento formal da relação laboral fragiliza a legitimidade da representação sindical, criando um vácuo regulatório que favorece a expansão das plataformas.

Pallazzi (2021) demonstra que, apesar dos obstáculos, emergem novas formas de resistência coletiva, organizadas por meio das próprias tecnologias digitais, como grupos em redes sociais e mobilizações coordenadas por aplicativos de comunicação. Esse movimento revela que a tecnologia, embora utilizada como instrumento de controle pelas plataformas, também pode ser apropriada pelos trabalhadores como meio de articulação coletiva.

Standing (2017) analisa o trabalho em plataformas como parte de uma tendência mais ampla de expansão do precariado, grupo social caracterizado pela instabilidade laboral e pela ausência de garantias institucionais. Esse conceito contribui para compreender os impactos da tecnologia sobre as relações de trabalho, evidenciando a vulnerabilidade estrutural dos trabalhadores inseridos nesse modelo.

Gularte (2021) aponta ainda que a digitalização das relações de trabalho introduz novas dimensões para a negociação coletiva, relacionadas à proteção de dados pessoais e à implementação de mecanismos de compliance digital. Essas questões, antes alheias ao campo trabalhista, tornam-se centrais diante do monitoramento contínuo e do tratamento massivo de informações, exigindo que sindicatos e legisladores incorporem tais pautas à regulação coletiva.

2.3. Sindicatos e plataformas digitais: desafios contemporâneos

A expansão do trabalho mediado por plataformas digitais intensificou a fragilização da representação sindical, pois desestrutura categorias profissionais historicamente organizadas em torno de vínculos empregatícios formais. Antunes (2020) argumenta que a chamada “uberização” fragmenta a identidade coletiva, diluindo os espaços de pertencimento laboral que sustentavam a ação sindical. A dispersão territorial e a heterogeneidade dos trabalhadores comprometem a construção de uma base sólida de representação.

Romão (2025) acrescenta que as plataformas se beneficiam da ausência de regulamentação específica, classificando os trabalhadores como autônomos e, portanto, fora do alcance das entidades sindicais tradicionais. Esse enquadramento jurídico impede que sindicatos atuem plenamente na defesa dos direitos desses trabalhadores, reduzindo sua legitimidade formal para negociar coletivamente em setores emergentes.

A fragilidade sindical também decorre da própria arquitetura tecnológica das plataformas. Machado et al. (2022) explicam que o controle algorítmico sobre a distribuição de tarefas, avaliações e remunerações individualiza a relação de trabalho, dificultando a percepção de interesses comuns entre os trabalhadores. Essa individualização enfraquece a possibilidade de ação coletiva e amplia a assimetria entre capital digital e força de trabalho.

Biasoto Junior e Pereira (2021) ressaltam que a crise de representatividade sindical, intensificada pelas plataformas, não deve ser interpretada apenas como perda de poder, mas também como convite à reinvenção. As organizações sindicais precisam reconfigurar estratégias de atuação para alcançar trabalhadores dispersos, em um cenário em que a estrutura corporativa clássica se mostra insuficiente.

Freitas (2024) observa que a dificuldade de mobilização em setores digitais expõe a necessidade de novas formas de regulação sindical, capazes de adaptar-se às particularidades do trabalho em aplicativos. Essa regulação deve considerar o perfil fragmentado da categoria, os vínculos jurídicos frágeis e o papel central da tecnologia como mediadora da relação laboral, impondo desafios inéditos à negociação coletiva.

No entanto, a literatura evidencia que, mesmo diante da fragilização, os sindicatos têm desenvolvido estratégias de resistência. Pallazzi (2021) identifica iniciativas de mobilização em ambiente digital, como grupos organizados em redes sociais e aplicativos de mensagens, que funcionam como espaços de articulação

coletiva. Essas práticas demonstram que a tecnologia pode ser apropriada como instrumento de resistência, invertendo sua lógica de controle.

Santos (2022) analisa que a luta coletiva no ambiente das plataformas exige estratégias híbridas, combinando manifestações presenciais, como greves e paralisações de entregadores e motoristas, com formas digitais de organização e denúncia. Essa combinação amplia o alcance das mobilizações e fortalece a capacidade de pressão sobre empresas globais que, muitas vezes, operam sem presença física no território nacional.

Cardoso (2021) aponta que experiências internacionais têm mostrado caminhos de inovação sindical, incluindo a formação de associações específicas para trabalhadores de aplicativos e a criação de novos modelos de negociação coletiva adaptados à realidade digital. Esses arranjos podem oferecer inspiração para o fortalecimento da ação coletiva no Brasil, desde que acompanhados de respaldo jurídico adequado.

Filgueiras e Antunes (2021) defendem que a reinvenção sindical exige romper com a lógica corporativa que ainda caracteriza o sistema brasileiro. A negociação coletiva precisa ampliar-se para além das categorias formais reconhecidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, contemplando novos arranjos profissionais que emergem da digitalização. Isso implica ampliar o campo de atuação sindical para incluir trabalhadores sem vínculo empregatício reconhecido.

A Organização Internacional do Trabalho (ILO, 2021) tem incentivado a adoção de novas formas de representação e de regulação coletiva em setores digitais, sugerindo mecanismos que assegurem direitos básicos, mesmo em contextos de informalidade. Essa perspectiva evidencia que os desafios enfrentados pelos sindicatos brasileiros são parte de uma problemática global, cuja solução exige coordenação transnacional.

Oliveira e Gonçalves (2020) enfatizam que os sindicatos precisam incorporar às pautas de negociação temas relacionados à proteção de dados, ao uso de algoritmos e ao compliance digital. Esses elementos, cada vez mais centrais na organização do trabalho, ampliam o escopo da atuação sindical, que deve abarcar não apenas questões salariais e contratuais, mas também aspectos ligados à dignidade e à privacidade.

Gularte (2021) complementa que a proteção de dados pessoais e o controle da gestão digital são dimensões estratégicas para o futuro da negociação coletiva. Ao

reivindicar transparência nos algoritmos e segurança no tratamento de informações, os sindicatos ampliam sua relevância, adaptando-se às novas realidades impostas pelo trabalho digital. Esse movimento fortalece sua legitimidade social e política.

Standing (2017) destaca que a emergência do precariado, categoria social caracterizada pela instabilidade e pela ausência de garantias, desafia os sindicatos a construir novas formas de solidariedade. A atuação sindical, nesse contexto, deve buscar não apenas a defesa imediata de condições laborais, mas também a reconstrução de vínculos sociais que deem coesão a uma classe trabalhadora fragmentada pela lógica das plataformas.

A relação entre sindicatos e plataformas digitais evidencia uma dupla dimensão: de um lado, a fragilização da representação coletiva diante da individualização e da ausência de vínculos formais; de outro, a emergência de estratégias inovadoras de resistência, que exploram tanto o espaço digital quanto novas formas de organização institucional. Essa ambivalência revela os contornos contemporâneos da ação sindical e sinaliza os caminhos possíveis para sua reinvenção diante das transformações tecnológicas.

2.4. Experiências internacionais e tendências regulatórias

As experiências internacionais relacionadas ao trabalho em plataformas digitais têm produzido modelos regulatórios que podem servir de referência para o contexto brasileiro. Stefano (2016) descreve a ascensão do chamado “just-in-time workforce”, caracterizado pela demanda imediata e pela ausência de vínculos estáveis. Em resposta a esse cenário, diversos países da União Europeia têm buscado adotar legislações específicas para reconhecer direitos mínimos dos trabalhadores de aplicativos, sobretudo em setores como transporte e entregas.

Na Espanha, por exemplo, a “Ley Rider”, aprovada em 2021, estabeleceu presunção de vínculo empregatício entre plataformas e trabalhadores de entrega, obrigando as empresas a reconhecerem direitos trabalhistas básicos. Filgueiras e Antunes (2021) apontam que essa legislação representa um marco na regulação internacional, pois rompe com a narrativa de autonomia absoluta difundida pelas plataformas. A experiência espanhola tem inspirado debates semelhantes em outros países da Europa e da América Latina.

Na França e na Itália, tribunais têm desempenhado papel central na consolidação de garantias mínimas, reconhecendo a subordinação algorítmica como

elemento caracterizador da relação de emprego. Cardoso (2021) observa que essas decisões judiciais constituem tentativas de compatibilizar a flexibilidade da economia digital com a proteção dos direitos sociais, mesmo na ausência de legislação específica.

Em países da América Latina, as respostas regulatórias têm sido heterogêneas. No Chile, projetos de lei discutem a criação de uma categoria intermediária de trabalhador de plataforma, com garantias limitadas. Krein e Gimenez (2019) argumentam que tais soluções podem gerar ambiguidades, uma vez que não garantem integralmente a proteção dos direitos sociais, mas também não reconhecem a autonomia plena. Essa indefinição compromete a eficácia da tutela coletiva.

Na Argentina, decisões judiciais recentes têm reconhecido a existência de vínculo empregatício em determinados casos, sobretudo quando há controle direto das plataformas sobre a atividade desempenhada. Oliveira e Gonçalves (2020) destacam que essas interpretações judiciais reforçam a necessidade de regulamentação clara e abrangente, evitando soluções fragmentadas e contraditórias.

A Organização Internacional do Trabalho (ILO, 2021) tem desempenhado papel relevante na formulação de diretrizes globais. Seus relatórios enfatizam a necessidade de padrões mínimos de proteção, como remuneração justa, segurança social e direito à negociação coletiva. Essas orientações internacionais reforçam a urgência de respostas regulatórias nacionais, bem como a necessidade de coordenação transnacional para lidar com empresas que operam em múltiplos países.

No Brasil, o debate sobre a regulação do trabalho em plataformas ainda se encontra em fase inicial. Romão (2025) argumenta que, embora projetos de lei tenham sido apresentados no Congresso Nacional, a falta de consenso político e a pressão das empresas dificultam a consolidação de um marco regulatório. Essa lacuna normativa expõe trabalhadores a condições de extrema vulnerabilidade e limita a capacidade de negociação coletiva.

Freitas (2024) observa que a ausência de regulação específica coloca em xeque a atuação sindical, uma vez que categorias tradicionais não conseguem abarcar plenamente os trabalhadores de plataformas. A perspectiva brasileira, portanto, exige inovação institucional, com o desenvolvimento de modelos de representação que dialoguem com a realidade fragmentada e digitalizada do trabalho.

Biasoto Junior e Pereira (2021) acrescentam que, para além de uma legislação específica, o Brasil precisa repensar a estrutura sindical, de modo a superar a rigidez

da Consolidação das Leis do Trabalho e incorporar arranjos flexíveis de representação coletiva. Sem essa adaptação, qualquer tentativa regulatória corre o risco de se mostrar ineficaz.

Pallazzi (2021) aponta que movimentos sindicais no Brasil já vêm experimentando formas alternativas de mobilização, como associações independentes de entregadores e motoristas de aplicativos. Essas iniciativas demonstram que a prática social muitas vezes antecipa a regulação jurídica, criando experiências concretas de resistência que podem influenciar a formulação de políticas públicas.

Antunes (2020) relaciona essas experiências à emergência de um novo proletariado de serviços, cuja inserção na economia digital se dá sob condições de precarização estrutural. Esse contexto reforça a necessidade de regulação que assegure não apenas direitos trabalhistas clássicos, mas também a proteção contra riscos contemporâneos, como o monitoramento algorítmico e o uso intensivo de dados pessoais.

Gularte (2021) contribui para essa discussão ao evidenciar que a proteção de dados e a transparência algorítmica devem ser consideradas dimensões centrais na regulação coletiva do trabalho em plataformas. Essas questões transcendem o direito individual à privacidade, assumindo caráter coletivo e demandando inclusão nas negociações sindicais e nos marcos legislativos.

As tendências internacionais revelam que a proteção coletiva no Brasil depende de duas condições: de um lado, a consolidação de uma legislação que reconheça as especificidades do trabalho em plataformas; de outro, a capacidade dos sindicatos de reinventar suas formas de representação. Como defendem Krein e Gimenez (2019), apenas a integração entre inovação legislativa e fortalecimento sindical permitirá compatibilizar flexibilidade econômica e justiça social no mundo digital.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da realidade sindical no setor de plataformas digitais evidencia obstáculos significativos para a efetivação da negociação coletiva. Antunes (2020) destaca que a lógica da “uberização” não apenas fragmenta o coletivo de trabalhadores, mas também desarticula os mecanismos tradicionais de representação sindical, enfraquecendo a coesão necessária para a ação coletiva. Essa fragmentação

cria um cenário em que sindicatos enfrentam dificuldades para identificar, organizar e mobilizar os trabalhadores dispersos.

Um dos entraves centrais está na ausência de vínculo formal reconhecido. Romão (2025) demonstra que as empresas de aplicativos recorrem sistematicamente à narrativa de autonomia, tratando motoristas e entregadores como prestadores independentes. Essa estratégia jurídica inviabiliza a representação sindical nos moldes previstos pela Consolidação das Leis do Trabalho, limitando a legitimidade das entidades tradicionais para negociar coletivamente.

As dificuldades também se refletem na prática cotidiana dos trabalhadores. Machado et al. (2022) evidenciam que os algoritmos que controlam distribuição de tarefas, remuneração e desligamento criam barreiras para a organização sindical, pois individualizam as relações laborais. Esse controle digital opera como instrumento de disciplinamento, dificultando a construção de solidariedade coletiva e ampliando a vulnerabilidade dos trabalhadores.

Exemplos concretos de resistência coletiva têm surgido em diferentes cidades brasileiras. Pallazzi (2021) relata que, em São Paulo, entregadores organizaram paralisações coordenadas em 2020 e 2021, reivindicando melhores taxas de entrega, segurança e transparência nos algoritmos. Essas mobilizações, realizadas de forma autônoma e articuladas por redes sociais, revelam que, embora a dispersão seja um entrave, há possibilidade de construção de ações coletivas a partir de novas tecnologias.

Krein e Gimenez (2019) acrescentam que essas greves e protestos representam formas embrionárias de negociação coletiva, ainda que informais. A ausência de reconhecimento oficial não impede que trabalhadores pressionem as plataformas, seja por meio da interrupção dos serviços, seja pela repercussão social e midiática dos movimentos. Nesse contexto, as paralisações funcionam como instrumentos de barganha, mesmo sem respaldo jurídico formal.

O campo internacional também oferece exemplos relevantes. Stefano (2016) observa que greves e protestos de motoristas e entregadores ocorreram em países como Reino Unido e Estados Unidos, em que decisões judiciais chegaram a reconhecer a condição de empregados em determinados casos. Esses precedentes demonstram que a pressão coletiva, combinada à atuação do Judiciário, pode produzir avanços significativos na regulação das plataformas.

No Brasil, contudo, os resultados ainda são limitados. Oliveira e Gonçalves (2020) apontam que, embora algumas paralisações tenham conquistado ajustes pontuais nas taxas de entrega e bonificações, não houve consolidação de instrumentos formais de negociação coletiva. A resistência das plataformas, associada à falta de regulação legal, compromete a institucionalização de acordos coletivos duradouros.

O debate sobre os limites da negociação coletiva nesse setor é inevitável. Biasoto Junior e Pereira (2021) destacam que, enquanto a fragmentação impede a mobilização em larga escala, as plataformas utilizam seu poder econômico e tecnológico para controlar os termos da relação laboral. Esse desequilíbrio estrutural limita as possibilidades de negociação, colocando os trabalhadores em posição de fragilidade permanente.

Freitas (2024), por outro lado, sugere que a negociação coletiva pode se reinventar no ambiente digital, desde que os sindicatos incorporem novas estratégias de mobilização. Isso implica o uso de tecnologias digitais para comunicação e organização, além da ampliação das pautas sindicais para incluir temas como transparência algorítmica, proteção de dados e mecanismos de compliance.

Cardoso (2021) ressalta que a negociação coletiva em plataformas deve ser pensada em termos inovadores, capazes de superar os limites do modelo corporativo previsto na CLT. O enquadramento em categorias profissionais tradicionais não responde à realidade de trabalhadores dispersos e sem vínculo formal, exigindo arranjos regulatórios flexíveis e plurais.

O papel do Estado na mediação desses conflitos é crucial. Santos (2022) argumenta que a ausência de legislação específica cria um vácuo regulatório, no qual o Judiciário é constantemente chamado a decidir sobre a natureza das relações de trabalho em plataformas. Esse protagonismo judicial, ainda que necessário, gera decisões muitas vezes contraditórias, comprometendo a segurança jurídica e a eficácia das soluções coletivas.

A Organização Internacional do Trabalho (ILO, 2021) reforça a ideia de que a atuação estatal deve priorizar a criação de marcos regulatórios que reconheçam as especificidades do trabalho em plataformas, assegurando padrões mínimos de proteção. Sem essa intervenção, os sindicatos permanecem limitados em sua capacidade de negociação, e os trabalhadores continuam expostos a condições de vulnerabilidade estrutural.

Filgueiras e Antunes (2021) defendem que a regulação deve contemplar não apenas a formalização dos vínculos, mas também a regulação do uso de algoritmos, garantindo maior transparência nos critérios de avaliação e distribuição de tarefas. Essa pauta, se incorporada às negociações coletivas, pode representar um avanço significativo na proteção dos trabalhadores digitais.

Outro aspecto relevante diz respeito à mediação do Judiciário. Savaget (2010), embora se refira ao Ministério Público do Trabalho em outro contexto, oferece uma reflexão aplicável ao setor das plataformas: a mediação judicial deve atuar como instrumento de equilíbrio, evitando abusos e garantindo que a negociação coletiva não seja inviabilizada pela assimetria de poder entre trabalhadores e empresas globais.

Gularte (2021) reforça que o compliance digital e a proteção de dados devem ser incorporados às estratégias de negociação coletiva e às decisões judiciais. A ausência de regulação desses aspectos cria riscos não apenas trabalhistas, mas também relacionados à dignidade e à privacidade dos trabalhadores, exigindo atuação integrada de sindicatos, Estado e Judiciário.

Standing (2017) complementa essa análise ao evidenciar que o precariado, expressão da vulnerabilidade laboral contemporânea, só pode ser enfrentado por meio de arranjos institucionais inovadores. A negociação coletiva, neste cenário, deve ser vista não apenas como defesa de condições materiais, mas também como instrumento de reconstrução da solidariedade e da cidadania no mundo digital.

Em conjunto, os resultados evidenciam que, embora a negociação coletiva no setor de plataformas enfrente limitações severas, há sinais de potencial transformação. As experiências de mobilização autônoma, as decisões judiciais internacionais e as propostas de regulação emergente apontam para caminhos possíveis de fortalecimento da ação coletiva, desde que sustentados por inovações jurídicas e sindicais que dialoguem com a realidade digital.

4. CONCLUSÃO

A análise realizada permitiu identificar que as transformações tecnológicas vinculadas ao trabalho em plataformas digitais impactam de maneira decisiva as negociações coletivas, alterando tanto a forma de organização sindical quanto a própria configuração das relações laborais. A chamada “uberização” intensifica a fragmentação da classe trabalhadora, enfraquecendo categorias tradicionais e criando desafios inéditos à representação coletiva. Nesse cenário, os sindicatos

enfrentam dificuldades para mobilizar trabalhadores dispersos, submetidos a controle algorítmico e privados de vínculos formais que assegurariam proteção normativa consolidada.

Os achados evidenciam, ainda, que, embora o modelo de plataformas digitais imponha barreiras à ação coletiva, surgem iniciativas inovadoras de mobilização, articuladas em redes digitais e movimentos autônomos de entregadores e motoristas. Essas experiências demonstram que a negociação coletiva, mesmo diante de obstáculos jurídicos e institucionais, permanece como instrumento de resistência e adaptação, ainda que em moldes não convencionais. O fenômeno evidencia, portanto, uma dupla dinâmica: de enfraquecimento da estrutura sindical tradicional e de emergência de novas formas de organização.

As implicações para a prática sindical e para o direito coletivo do trabalho são relevantes. Os sindicatos precisam reconfigurar suas estratégias, incorporando temas como transparência algorítmica, proteção de dados e regulação do compliance digital, que se tornaram dimensões centrais das relações laborais contemporâneas. Do ponto de vista jurídico, é imperativo repensar os limites da negociação coletiva, ampliando sua abrangência para alcançar trabalhadores que, embora não enquadrados em categorias formais, permanecem sujeitos a formas claras de subordinação econômica e tecnológica.

No campo regulatório, recomenda-se a criação de marcos normativos específicos para o trabalho em plataformas digitais, que reconheçam os direitos básicos de remuneração justa, segurança social, proteção à privacidade e acesso à negociação coletiva. Tais medidas devem ser articuladas a uma reforma do sistema sindical, de modo a permitir que entidades tradicionais e novas formas associativas atuem em conjunto na defesa de trabalhadores inseridos em arranjos flexíveis. Essa adaptação institucional deve ser acompanhada por instrumentos eficazes de fiscalização e mediação de conflitos, garantindo equilíbrio entre capital digital e força de trabalho.

Quanto às linhas de pesquisa futuras, abre-se espaço para investigações que aprofundem a análise comparada de modelos regulatórios internacionais, com ênfase na aplicabilidade ao contexto brasileiro. Ademais, estudos empíricos sobre as estratégias autônomas de resistência digital dos trabalhadores podem oferecer subsídios valiosos para a formulação de políticas públicas e para a renovação da prática sindical. Dessa forma, a reflexão crítica sobre o impacto da tecnologia nas

negociações coletivas permanece como campo fértil para o desenvolvimento teórico e para a busca de soluções institucionais mais equitativas no mundo do trabalho.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Ricardo. **O privilégio da servidão**: o novo proletariado de serviços na era digital. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2020.

BIASOTO JUNIOR, Geraldo; PEREIRA, Andressa. Plataformas digitais e relações de trabalho: impactos e perspectivas sindicais. **Revista de Economia Contemporânea**, v. 25, n. 2, p. 1-25, 2021.

CARDOSO, Adalberto Moreira. O trabalho em plataformas digitais: desafios para a regulação trabalhista no Brasil. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, v. 36, n. 105, p. 1-20, 2021.

FILGUEIRAS, Vitor Araújo; ANTUNES, Ricardo. Plataformas digitais, uberização e regulação do trabalho. **Cadernos CRH**, v. 34, n. 91, p. 25-44, 2021.

FREITAS, Ana Virginia Porto. O impacto do trabalho em plataformas na organização coletiva dos trabalhadores: Desafios para uma nova regulação sindical. **Virtuajus**, v. 9, n. 16, p. 245-257, 2024.

GULARTE, Caroline de Melo Lima. **A proteção de dados pessoais no uso de tecnologia na relação de emprego**: efeitos do compliance trabalhista digital nas negociações coletivas-PUC/RS. São Paulo: Editora Thoth, 2021.

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO). **World Employment and Social Outlook 2021**: The role of digital labour platforms in transforming the world of work. Geneva: ILO, 2021.

KREIN, José Dari; GIMENEZ, Denis Maracci. Uberização, trabalho digital e negociação coletiva. **Revista da ABET**, v. 18, n. 1, p. 27-45, 2019.

MACHADO, Sidnei et al. **O trabalho controlado por plataformas digitais: dimensões, perfis e direitos**. Clínica Direito do Trabalho (Universidade Federal do Paraná), 2022.

OLIVEIRA, Murilo Carvalho Sampaio; GONÇALVES, Rebeca. Trabalho em plataformas digitais e desafios à negociação coletiva no Brasil. **Revista Direito do Trabalho e Seguridade Social**, v. 46, n. 2, p. 77-99, 2020.

PALLAZZI, João R. Sindicatos e o trabalho em aplicativos: novas formas de resistência coletiva. **Revista Direito e Práxis**, v. 12, n. 2, p. 889-915, 2021.

ROMÃO, Renata Maldonado Silveira. Uberização das relações de trabalho. **Revista do Tribunal do Trabalho da 2ª Região**, v. 17, n. 33, 2025.

SANTOS, Jackson Novaes. Capitalismo, novas tecnologias e a precarização do trabalho: uma análise das relações de trabalho no âmbito das plataformas digitais. **Direito do trabalho e tecnologia: aspectos materiais e processuais. Salvador: Escola Judicial TRT-5**, p. 234-250, 2022.

SAROLDI, Giovanna de Araújo et al. Negociações coletivas e teletrabalho. **Revista Eletrônica da OAB-RJ**, v. 3, n. 11, p. 23-31, 2025.

STANDING, Guy. **O precariado: a nova classe perigosa**. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.

STEFANO, Valerio. The rise of the “just-in-time workforce”: On-demand work, crowdwork, and labor protection in the “gig economy”. **Comparative Labor Law & Policy Journal**, v. 37, n. 3, p. 471-504, 2016.